

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН (НА ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ)

Аберкулов Дильшод Нурбаевич

Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, базовый докторант
Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана при Академии
наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739664>

В 2025 году мировое сообщество широко отметило 80 лет, со дня победы над фашизмом. Данная тема, связанная со Второй мировой войной в контексте 80-летия со дня Победы имеет особую значимость как для сохранения исторической памяти, так и для анализа уроков, которые могут помочь в решении современных мировых проблем. Победа над фашизмом стала символом героизма и самопожертвования миллионов людей, многие из которых не вернулись домой и своей жизнью заплатили, чтобы мы сегодня смогли жить в мире. Память о Победе во Второй мировой войне служит мощным патриотическим и воспитательным инструментом, укрепляя национальное самосознание и уважение к тем, кто сражался за мир и свободу.

Вторая мировая война, оставила глубокий след в истории многих народов, в том числе и народа Узбекистана. Несмотря на то, что страна не находилась на линии фронта, она внесла значительный вклад в общую Победу над фашизмом. Историческая память о событиях Второй мировой войны и признание вклада всех народов в победу над нацизмом остается важным элементом не только для отечественной истории, но и для мирового понимания ценности мира и безопасности. Современные подходы к сохранению исторической памяти, а также признание вклада Узбекистана в войну требуют внимательного анализа и подхода, который должен отражать многогранность этого события.

Стратегическое значение тыла в период военных конфликтов всегда было одним из решающих факторов, обеспечивающих успешное ведение боевых действий на фронте. Среднеазиатский военный округ (САВО) в годы Второй мировой войны сыграл важнейшую роль в обеспечении обороноспособности и активной поддержке фронтовых операций Советского Союза. С учетом географического положения округа и его ресурсов, Среднеазиатский военный округ (САВО) оказывал неоценимое содействие в снабжении армии, подготовке кадров и организации безопасности на южных рубежах страны.

Среднеазиатский военный округ был одним из наиболее важных региональных военных объединений СССР. Его территориальное расположение включало такие стратегически важные регионы, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Киргизия, которые обеспечивали доступ к ключевым путям связи и транспортным маршрутам.

Среднеазиатский военный округ со временем стал форпост Советского государства в Средней Азии, в процессе создания и становления, дислокация национальных воинских формирований накануне войны. [4, л.7-8]

В июне-июле 1941 года многие подразделения Среднеазиатского военного округа (САВО) были отправлены на фронт. Уже в первые месяцы войны бойцы, пограничники и

курсанты САВО стали основой для 15 новых стрелковых дивизий, которые осенью 1941 года были направлены на защиту Москвы. Среди них была и знаменитая 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Кроме того, пограничники из Средней Азии регулярно пополняли ряды действующих частей на фронте. Например, они были направлены в 243-ю стрелковую дивизию, 45-й кавалерийский полк и многие другие соединения. Из пограничников Средней Азии была сформирована 162-я стрелковая дивизия, которая особенно отличилась в боях на северном участке Курской дуги. [1]

Через территорию Среднеазиатского военного округа (САВО) проходили ключевые транспортные и железнодорожные пути, которые служили для обеспечения войск на всех фронтах. Особенно значимой была Ташкентская железная дорога, которая соединяла республики Средней Азии с центром и была одной из основных магистралей. В период с 1942 по 1943 год по этой дороге было перевезено более 17,5 тысячи вагонов с оборудованием эвакуированных промышленных предприятий. [5]

В САВО были организованы специальные хранилища для военной техники и снаряжения. Железнодорожники Узбекистана сформировали и оборудовали два бронепоезда — «Узбекистан» и «25 лет ВЛКСМ». Также были созданы 14 военно-санитарных поездов, 4 банно-прачечных поезда и 49 отдельных специальных формирований. В республике были сформированы танковые колонны и авиационные эскадрильи, получившие названия «Советский Узбекистан», «20 лет Узбекистана», «Колхозник Узбекистана», «Мопровец Узбекистана», «Осоавиахимовец Узбекистана», «Комсомолец Узбекистана» и др. [5]

В своей оборонной стратегии, Среднеазиатский военный округ активно взаимодействовал с другими военными округами СССР, включая Закавказский и Казахстанский округа, а также с армиями стран-союзников. Это взаимодействие позволяло обеспечивать непрерывную логистику и быстрое перемещение войск через центральные и южные границы СССР.

В начале войны, когда она началась для Советского Союза, в передовой статье «Правды» от 16 июля 1941 года говорилось: «В эти исторические дни особенно ярко проявляется единство народов нашей страны. Все народы, национальности и племена, живущие на территории от холодных скал Финляндии до жаркой Колхиды, от берегов Балтийского моря до Тихого океана, объединяются в борьбе с фашистскими захватчиками. На полях сражений плечом к плечу сражаются русские и украинцы, белорусы и узбеки, киргизы и казахи, таджики и армяне, молдаване и латыши, грузины и туркмены, азербайджанцы и карело-финны, литовцы и эстонцы — миллионы советских патриотов, объединённых общей целью — одержать победу». [1]

Всего во время войны более 1 млн 951 тыс. жителей Узбекистана были мобилизованы на фронт, из которых около 538 тыс. погибли. Документально подтверждено, что звания Героя Советского Союза были удостоены 301 представитель Узбекистана, 70 — награждены орденом Славы трех степеней.[2] Важность этих людей и их подвигов не может быть переоценена, и именно их память олицетворяет силу воли и мужество народа Узбекистана.

Помимо военного участия, Узбекистан в годы Великой Отечественной войны стал важной частью тыла, обеспечив фронт продуктами, оружием, медикаментами и другими важными ресурсами.

Была проведена масштабная работа по перестройке экономики на военные нужды, мобилизации и объединению населения. Из прифронтовых районов в Узбекистан было эвакуировано более ста предприятий. Среди них: Ленинградский завод текстильных машин, Ростсельмаш, Сумский компрессорный завод, ТАПОиЧ, ТТЗ и многие другие. В Ташкенте и Ташкентской области разместилось 55 предприятий, в Самарканде — 14, в Ферганской долине — 22, в Бухаре — 2. Благодаря самоотверженному труду, уже к концу 1941 года более 50 эвакуированных предприятий были установлены и запущены. К концу первого полугодия 1942 года все предприятия, перебазированные в Узбекистан, работали на полную мощность, обеспечивая фронт военной техникой, боеприпасами и снаряжением. Республика поставляла фронту вооружение, боеприпасы, продовольствие, одежду и обувь. В освобождённые районы отправлялись тысячи тракторов и автомобилей. За годы войны из Узбекской ССР на фронт было отправлено: 2100 самолётов; 17342 авиамотора; 17100 миномётов; 27000 запчастей для противотанковых орудий; 6000000 боекомплектов химической защиты; 22000000 мин; 560000 снарядов; 2318000 авиабомб; 1000000 гранат; более 1000000 метров стальных проводов; полевые радиостанции; более 3000000 радиоламп для танков и самолётов; 5 бронепоездов; 18 военно-санитарных и банных поездов; 2200 полевых кухонь. [3]

В сентябре 1941 года в Ташкент были эвакуированы научные учреждения Академии наук СССР: институты востоковедения, истории, мировой литературы и другие. Всего было перемещено 22 научных института, 16 высших учебных заведений, 2 библиотеки и киностудии. В военное время в Узбекистане было развёрнуто 113 военных госпиталей, способных принять около 40 тысяч пациентов. Из них 47 госпиталей находились в ведении Наркомздрава Узбекистана, 48 — в ведении эвакогоспиталей, а 9 — в ведении профсоюзов. Над этими госпиталями шефствовали 750 местных предприятий, организаций, колхозов и совхозов. [3]

За четыре года войны труженики сельского хозяйства Узбекской Советской Социалистической Республики внесли свой вклад в победу, сдав государству: 4 806 000 тонн хлопка-сырца; 1 066 000 тонн зерна; 195 000 тонн риса; 108 000 тонн картофеля; 374 000 тонн овощей и фруктов; 35 289 тонн сухофруктов; 57 444 тонны винограда; 1 593 000 тонн мяса; 5 286 000 штук кожаных шкур. В фонд обороны были сданы: 649,9 млн рублей наличными; 4 млрд 226 млн рублей в виде денежного займа; 52,9 кг золота и серебра. На эти средства были построены и отправлены на фронт: бронепоезда «Узбекистан», «Красновосточник», «Комсомол Узбекистана»; авиаэскадрилья; танковые колонны и другая техника. На фронт были отправлены: 7 518 800 гимнастеров; 2 639 700 ватных телогреек; 2 221 200 пар сапог и ботинок. Только министерство лёгкой промышленности поставило фронту продукции на 246 918 700 рублей. [3]

Кроме того, в Узбекистан были эвакуированы 1,5 миллиона человек из тех республик, где полыхала война, в том числе свыше 250 тысяч детей. Наш народ дал им кров, окружил любовью и заботой, делился подчас последним куском хлеба, проявив присущий ему высокий гуманизм. [2]

В первый день 1942 года жительницы Ташкента выступили с воззванием ко всем женщинам Узбекистана проявить материнскую любовь и заботу об эвакуированных детях. В результате более 4500 детей были приняты в узбекские семьи. Особого внимания заслуживает поступок кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, который взял на воспитание 15 детей разных национальностей, эвакуированных из Украины и Белоруссии. [3]

Указанные выше факты важно сохранить и передать молодому поколению. Вопрос сохранения исторической памяти без искажения фактов стал особенно актуальным в современный период. На фоне глобализации и значительных изменений в политическом и социальном контексте возникла необходимость не только сохранить память о Великой Отечественной войне, но и формировать в обществе глубокое уважение к историческим фактам и достижениям прошлого.

Современные подходы к сохранению исторической памяти о войне включают в себя как научные исследования, так и общественные инициативы, направленные на сохранение памяти через памятники, мемориалы, музеи и другие культурные практики. Важную роль в этом процессе играет система образования, которая через школьные и университетские программы помогает воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к истории своей страны.

Важным шагом в этом направлении стали мероприятия, проводимые как на национальном, так и на международном уровне. Музеи, посвященные Великой Отечественной войне, памятники героям и мероприятия, направленные на укрепление исторической памяти, играют важную роль в просвещении и формировании международного консенсуса о важности вкладов различных народов в мировую Победу.

В Узбекистане в 2020 году, когда отмечалось 75-летие Великой Победы, состоялось торжественное открытие Парка Победы в Ташкенте — масштабного комплекса, включающего мемориальные и музейные объекты.

Проект парка был разработан с учётом рекомендаций Кабинета министров, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел Узбекистана и администрации города Ташкента. В обсуждении концепции парка также принимали участие Министерство культуры, Академия наук, Академия художеств, Союз писателей, творческие союзы журналистов, писателей и кинематографистов, фонд «Нуроний», Национальная телерадиокомпания Узбекистана, представители ведущих музеев и общественные деятели. Даже в условиях пандемии COVID-19 строительство парка продолжалось в три смены, демонстрируя высокий уровень организации работ. При разработке проекта специалисты опирались на опыт создания мемориальных комплексов в СССР и современные технологии. По мнению авторов проекта, им удалось создать атмосферу, которая позволяет посетителям почувствовать себя частью истории. В парке также представлены образцы военной техники и оружия. [6]

Особое внимание в контексте сохранения исторической памяти необходимо уделять молодежи. Образовательные программы, встречи с ветеранами, проведение патриотических акций и мероприятий, а также участие в восстановлении памятников и мемориалов помогают сформировать у молодежи чувство ответственности за сохранение исторической правды. Важно, чтобы новое поколение не только знало о событиях Великой Отечественной войны, но и осознавало ценность мира и стабильности, которые были завоеваны ценой огромных усилий и жертв.

Таким образом, сохранение исторической памяти и признание вклада народа Узбекистана в Победу над фашизмом остается важнейшей задачей для современного общества. Этот процесс требует комплексного подхода, включающего как научное осмысление исторических событий, так и активное участие государства, общественных организаций и культурных учреждений в популяризации знаний о Великой Отечественной войне. Узбекистан, как и многие другие страны, внесший неоценимый

вклад в победу, продолжает укреплять свою историческую идентичность, что, безусловно, способствует укреплению международного взаимодействия и воспитанию чувства патриотизма и уважения к прошлому у будущих поколений.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В Москве вспомнили о подвиге 35-й «Ташкентской» бригады. Узбекское военно-историческое общество опубликовало рассказ Кандидата исторических наук Игоря Эриковича Круговых о подвиге Ташкентских бригад под Москвой в 1941 году. - <https://uzvio.diasporauz.ru/o-podvige-35-tashkentskoj-brigady/>
2. Мирзиёев: Героями Советского Союза стали не 280, а 301 узбекистанец. - <https://regnum.ru/news/2944306>
3. «Одна на всех победа»: вклад узбекского народа в Великую победу. - <https://www.samddn.ru/novosti/novosti/odna-na-vsekh-pobeda-vklad-uzbekskogo-naroda-v-velikuyu-pobedu/>
4. РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 602. Л. 7-8.
5. Соединения в Узбекистане в борьбе против фашизма. - <https://stanradar.com/news/full/39663-soedinenija-v-uzbekistane-v-borbe-protiv-fashizma.html>
6. Узбекистан – грандиозное возвращение памяти о Победе. - <https://www.fondsk.ru/news/2020/05/15/uzbekistan-grandioznoe-vozvrashchenie-pamjati-o-pobede.html>